

APÊNDICE B – PLANEJAMENTO DA DISCIPLINA

Aula	Tema	Objetivo	BNCC	BNCC Computação
1º Ano				
Alfabetização Digital				
1º Semestre - Módulo 01				
Aula 01	Conhecendo o computador	Apresentar o computador de forma lúdica e didática, familiarizando os estudantes com seus principais componentes (monitor, teclado, mouse e gabinete) e incentivando o reconhecimento visual e funcional desses elementos através de vídeos, atividades impressas e jogos interativos.	1 e 5	EF01CO06 EF15CO06 Mundo Digital
Aula 02	O teclado	Identificar as partes principais do teclado: letras, números e teclas especiais. Familiarizar-se com a disposição das teclas. Desenvolver habilidades motoras e de reconhecimento por meio de atividades práticas e jogos educativos.	4 e 5	EF01CO05 EF15CO05 Mundo Digital
Aula 03	O mouse	Identificar as partes do mouse: botões esquerdo, direito e o botão de rolagem (scroll). Compreender as principais funções: clicar, arrastar e rolar. Desenvolver habilidades motoras e de coordenação por meio de atividades práticas com jogos digitais.	4 e 5	EF01CO06 EF15CO06 Mundo Digital
Aula 04	A tela/Monitor	Identificar o monitor como a tela principal do computador. Compreender que ele serve para exibir tudo o que fazemos no computador.	1 e 5	EF01CO06 EF15CO06 Mundo Digital

		Realizar práticas simples de observação e interação com o que aparece na tela (digitação e desenho).			
Aula 05	O Gabinete	Identificar o monitor como a tela principal do computador. Compreender que ele serve para exibir tudo o que fazemos no computador. Realizar práticas simples de observação e interação com o que aparece na tela (digitação e desenho).	1 e 5	EF01CO06 EF15CO06	Mundo Digital
Avaliação	Kahoot	Aplicar o Kahoot! como ferramenta lúdica para avaliar o conhecimento adquirido no módulo. Revisar e consolidar os principais conceitos e habilidades abordados nas aulas. Identificar pontos fortes e áreas que necessitam de reforço individual ou em grupo.			
2º Semestre - Módulo 02					
Aula 06	Introdução ao software	Compreender o que é um software e sua função no computador (programas e aplicativos). Explorar diferentes tipos de software e suas utilidades, como jogos, programas de desenho e editores de texto. Desenvolver a capacidade de abrir e fechar softwares de forma independente.	1 e 5	EF01CO04 EF15CO06	Mundo Digital
Aula 07	Salvando e excluindo arquivos	Entender a importância de salvar arquivos e como localizá-los. Aprender a salvar um arquivo em diferentes formatos (se aplicável, de forma simplificada). Compreender o conceito de exclusão de arquivos e como fazê-lo de forma segura (Lixeira). Desenvolver a organização básica de arquivos.	5 e 10	EF01CO04 EF15CO05	Mundo Digital
Aula 08	Explorando o Paint	Familiarizar-se com a interface do programa Paint. Utilizar as	4, 5 e 10	EF15CO08 EF01CO05	Cultura Digital

		ferramentas básicas do Paint, como lápis, borracha, preenchimento e formas. Desenvolver a criatividade e a coordenação motora através do desenho digital.			
Aula 08	Editor de texto	Conhecer a interface de um editor de texto simples. Praticar a digitação de letras e números. Compreender a função de teclas como "espaço" e "enter". Desenvolver a familiaridade com o teclado e a digitação.	4 e 5	EF15CO08 EF01CO04	Cultura Digital
Aula 10	Apresentação em Slide	Entender o conceito de apresentação de slides. Conhecer um programa de apresentação simples (ex: Google Apresentações Kids ou similar). Criar um slide com texto e imagem (com apoio). Estimular a comunicação e a organização de ideias de forma visual.	4, 5 e 10	EF15CO08 EF01CO06	Cultura Digital
Avaliação	Kahoot	Aplicar o Kahoot! como ferramenta lúdica para avaliar o conhecimento adquirido no módulo. Revisar e consolidar os principais conceitos e habilidades abordados nas aulas. Identificar pontos fortes e áreas que necessitam de reforço individual ou em grupo.			
2º Ano					
Scratch					
1º Semestre - Módulo 01					
Aula 01	Conhecendo o computador	"Revisar e reforçar o reconhecimento dos principais componentes do computador. Desenvolver habilidades motoras com jogos digitais. Estimular o raciocínio e a autonomia no uso da máquina. "	1 e 5	EF02CO03 EF15CO06	Mundo Digital
Aula 02	Introdução ao Scratch	Conhecer a interface e a proposta do Scratch. Compreender o conceito de programação por blocos.	2, 4 e 5	EF02CO02 EF15CO02	Pensamento Computacional

		Estimular o pensamento lógico e criativo. Explorar projetos de jogos e animações já criados, despertando o interesse por criar.			
Aula 03	Animando o Nome	Reforçar a compreensão do Scratch como ferramenta de criação e programação. Explorar os blocos de comandos na prática: mover, falar, iniciar e repetir ações. Desenvolver raciocínio lógico e criatividade por meio de jogos e animações.	2, 4, 5 e 10	EF02CO02 EF02CO01	Pensamento Computacional
Aula 04	Animando Atores	Relembrar o funcionamento do Scratch e seu uso para criar histórias e animações. Ensinar como adicionar e programar mais de um ator (sprite). Estimular a criatividade e o raciocínio lógico com a criação de sequências animadas. Desenvolver atenção e acompanhamento de instruções em sequência.	2, 4, 5 e 10	EF02CO02 EF15CO02	Pensamento Computacional
Aula 05	Hora do código	Reforçar os conceitos de programação por blocos através de atividades interativas e desafios guiados. Estimular o raciocínio lógico e a resolução de problemas de forma divertida. Aplicar os conhecimentos adquiridos em Scratch em novas situações e desafios.	2 e 5	EF15CO02 EF15CO04	Pensamento Computacional
Avaliação	Kahoot	Aplicar o Kahoot! como ferramenta lúdica para avaliar o conhecimento adquirido no módulo. Revisar e consolidar os principais conceitos e habilidades abordados nas aulas. Identificar pontos fortes e áreas que necessitam de reforço individual ou em grupo.			
2º Semestre - Módulo 02					

Aula 06	Criando conta no Scratch	Compreender a importância de ter uma conta online em plataformas seguras. Orientar os estudantes no processo de criação de uma conta no Scratch (com supervisão). Familiarizar os estudantes com a plataforma online do Scratch para salvar e compartilhar projetos.	5, 6 e 10	EF02CO03 EF15CO09	Cultura Digital
Aula 07	Jogo ou História P1	Iniciar o planejamento e a criação de um projeto autoral (jogo ou história) no Scratch. Aplicar os conhecimentos de programação de múltiplos atores, cenários e movimentos. Desenvolver a criatividade e o pensamento computacional na concepção de um projeto.	2, 4, 5 e 10	EF02CO02 EF15CO02	Pensamento Computacional
Aula 08	Jogo ou História P2	Continuar o desenvolvimento do projeto autoral, adicionando novas funcionalidades e interações. Explorar blocos de controle (repetição, condição) para criar ações mais complexas. Refinar a lógica e a sequência de eventos no projeto.	2, 4, 5 e 10	EF02CO02 EF15CO04	Pensamento Computacional
Aula 09	Jogo ou História P3	Finalizar o desenvolvimento do projeto autoral, realizando testes e ajustes. Resolver pequenos erros (debugging) e otimizar o funcionamento do jogo ou história. Preparar o projeto para apresentação, revisando todos os elementos.	2, 4, 5 e 10	EF02CO02 EF15CO04	Pensamento Computacional
Aula 10	Apresentação do projeto	Apresentar o projeto autoral (jogo ou história) criado no Scratch para a turma. Desenvolver habilidades de comunicação e expressão ao explicar o processo de criação. Receber e oferecer	4, 5 e 10	EF15CO08 EF15CO02	Cultura Digital

		feedback construtivo sobre os projetos dos colegas.			
Avaliação	Kahoot	Aplicar o Kahoot! como ferramenta lúdica para avaliar o conhecimento adquirido no módulo. Revisar e consolidar os principais conceitos e habilidades abordados nas aulas. Identificar pontos fortes e áreas que necessitam de reforço individual ou em grupo.			
3º Ano					
Lego e Arduino					
1º Semestre - Módulo 01					
Aula 01	Conhecendo o computador	<p>Relembrar e aprofundar o conhecimento sobre as partes do computador.</p> <p>Relacionar o uso do computador ao cotidiano dos estudantes.</p> <p>Desenvolver habilidades de digitação e coordenação com uso de software educativo.</p> <p>Estimular o raciocínio lógico com jogos interativos.</p>	1 e 5	EF03CO06 EF15CO06	Mundo Digital
Aula 02	Introdução ao LEGO	<p>Compreender o que é o LEGO e sua aplicação em robótica educacional.</p> <p>Conhecer os componentes das caixas de LEGO.</p> <p>Organizar os materiais de forma correta, entendendo a importância da categorização e cuidado com os kits.</p> <p>Trabalhar em grupo de forma colaborativa e organizada.</p>	2 e 5	EF03CO01 EF15CO01	Pensamento Computacional
Aula 03	Montagem robô LEGO	<p>Trabalhar em grupo para montar um robô LEGO com base em instruções digitais.</p> <p>Desenvolver habilidades motoras, organização e leitura de instruções visuais.</p> <p>Estimular cooperação, comunicação e divisão de tarefas.</p> <p>Dar início ao processo de criação</p>	2, 4 e 5	EF03CO03 EF15CO04	Pensamento Computacional

		robótica, em preparação para a programação.			
Aula 04	Programação em blocos	Compreender o que é programação e como ela funciona com blocos visuais. Identificar os conceitos de sequência, repetição e condição. Realizar uma prática interativa utilizando um jogo da Hora do Código. Estimular o raciocínio lógico, resolução de problemas e criatividade.	2, 4 e 5	EF03CO02 EF15CO02	Pensamento Computacional
Aula 05	Programar robô LEGO	Aplicar os conceitos de programação em blocos para controlar o robô LEGO. Compreender a relação entre o código e o movimento físico do robô. Realizar programações simples para o robô se mover, girar e interagir com o ambiente.	2, 4 e 5	EF03CO02 EF03CO03	Pensamento Computacional
Aula 06	Hora do Código	Reforçar os conceitos de programação e lógica computacional através de desafios interativos e jogos. Estimular a resolução de problemas e o pensamento abstrato em diferentes contextos de programação. Conectar a programação visual à sua aplicação em robótica e outras áreas.	2 e 5	EF15CO02 EF15CO04	Pensamento Computacional
Avaliação	Kahoot	Aplicar o Kahoot! como ferramenta lúdica para avaliar o conhecimento adquirido no módulo. Revisar e consolidar os principais conceitos e habilidades abordados nas aulas. Identificar pontos fortes e áreas que necessitam de reforço individual ou em grupo.			
2º Semestre - Módulo 02					
Aula 07	Arduino e componentes	Conhecer a plataforma Arduino e seus componentes básicos (placa, protoboard, LEDs,	1, 2 e 5	EF15CO06 EF03CO06	Mundo Digital

		resistores). Compreender a função de cada componente e como eles se conectam. Identificar as entradas e saídas digitais e analógicas do Arduino.			
Aula 08	Programação no Arduino	Introduzir a programação visual do Arduino (ex: mBlock, Scratch for Arduino). Realizar a primeira programação para acender e apagar um LED. Compreender o conceito de pinos digitais e analógicos no Arduino.	2, 4 e 5	EF03CO02 EF15CO02	Pensamento Computacional
Aula 09	Montando um piano	Trabalhar em grupo para montar a estrutura física de um "piano" simples usando materiais diversos ou a protoboard. Conectar os componentes eletrônicos (botões, buzzer, LEDs) ao Arduino de acordo com um esquema. Desenvolver habilidades de montagem, organização e trabalho em equipe.	2, 4, 5 e 6	EF03CO01 EF15CO01	Pensamento Computacional
Aula 10	Programando o piano	Programar o Arduino para que cada "tecla" do piano produza um som diferente. Compreender o uso de entradas digitais para ler o estado dos botões. Utilizar comandos para gerar tons e controlar o buzzer.	2, 4, 5 e 6	EF03CO02 EF03CO03	Pensamento Computacional
Aula 11	Música com Arduino	Explorar a criação de melodias simples e sequências musicais com o piano Arduino. Compreender conceitos básicos de música (notas, ritmo) aplicados à programação. Desenvolver a criatividade na criação de composições digitais.	3, 4 e 5	EF15CO04 EF15CO08	Cultura Digital
Aula 12	Apresentação do piano	Apresentar o projeto do piano Arduino para a turma,	4, 5 e 10	EF15CO08 EF15CO02	Cultura Digital

		demonstrando seu funcionamento. Explicar o processo de montagem e programação. Desenvolver habilidades de comunicação e apresentação em público.			
Avaliação	Kahoot	Aplicar o Kahoot! como ferramenta lúdica para avaliar o conhecimento adquirido no módulo. Revisar e consolidar os principais conceitos e habilidades abordados nas aulas. Identificar pontos fortes e áreas que necessitam de reforço individual ou em grupo.			
4º Ano					
Segurança Digital					
1º Semestre - Módulo 01					
Aula 01	Direito à tecnologia digital	Compreender que o acesso e uso responsável da tecnologia são direitos. Discutir a importância da inclusão digital e o acesso equitativo à tecnologia. Refletir sobre as responsabilidades que vêm com o uso da tecnologia.	1, 5 e 6	EF15CO09 EF04CO07	Cultura Digital
Aula 02	Privacidade online	Entender o que é privacidade de dados e por que ela é importante no ambiente online. Identificar informações pessoais que devem ser protegidas (nome completo, endereço, telefone, fotos). Desenvolver o senso crítico sobre o que compartilhar e com quem compartilhar informações online.	5, 7 e 10	EF03CO09 EF05CO08	Cultura Digital
Aula 03	Fontes confiáveis online	Aprender a identificar a diferença entre fontes de informação confiáveis e não confiáveis na internet. Desenvolver o hábito de questionar a veracidade das informações encontradas online. Utilizar estratégias simples para verificar a credibilidade de um site ou notícia.	2, 5 e 7	EF04CO08 EF05CO08	Cultura Digital
Aula 04	Netiqueta	Conhecer as regras de conduta e boas maneiras no ambiente	5 e 9	EF15CO09 EF04CO07	Cultura Digital

		digital (netiqueta). Compreender a importância de ser respeitoso, educado e empático nas interações online. Praticar a comunicação online de forma adequada em diferentes contextos (jogos, chats, e-mails).			
Aula 05	Cyberbullying	Entender o que é cyberbullying e suas consequências. Identificar situações de cyberbullying e saber como agir (seja vítima, agressor ou espectador). Promover a empatia e a solidariedade no ambiente online. Conhecer canais de ajuda e denúncia em casos de cyberbullying.	8 e 9	EF15CO09 EF05CO08	Cultura Digital
Avaliação	Kahoot	Aplicar o Kahoot! como ferramenta lúdica para avaliar o conhecimento adquirido no módulo. Revisar e consolidar os principais conceitos e habilidades abordados nas aulas. Identificar pontos fortes e áreas que necessitam de reforço individual ou em grupo.			
2º Semestre - Módulo 02					
Aula 06	Segurança nos dispositivos	Compreender a importância de proteger os dispositivos eletrônicos (celulares, tablets, computadores). Aprender sobre a importância de senhas, bloqueio de tela e antivírus básicos. Identificar os riscos de clicar em links suspeitos e baixar arquivos desconhecidos.	5 e 1	EF05CO06 EF15CO09	Mundo Digital
Aula 07	Empatia digital	Desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro nas interações digitais. Promover a compreensão sobre o impacto das palavras e ações online. Incentivar o uso da tecnologia para promover o bem-estar e a inclusão.	8 e 9	EF15CO09 EF15CO08	Cultura Digital

Aula 08	Fake news e golpes	Entender o que são fake news (notícias falsas) e como elas se espalham. Identificar os principais tipos de golpes online (phishing, ofertas enganosas). Desenvolver o senso crítico para não cair em golpes e não compartilhar fake news.	5 e 7	EF05CO08 EF04CO08	Cultura Digital
Aula 09	Senhas e sigilo	Compreender a importância de criar senhas fortes e seguras. Aprender a proteger suas senhas e não compartilhá-las com ninguém. Entender o conceito de sigilo de informações pessoais.	5 e 1	EF05CO06 EF04CO07	Mundo Digital
Aula 10	Criptografia	Introduzir o conceito básico de criptografia como forma de proteger informações. Compreender que a criptografia embaralha dados para que apenas pessoas autorizadas possam acessá-los. Realizar atividades lúdicas de codificação e decodificação simples.	2 e 5	EF04CO05 EF15CO05	Mundo Digital
Avaliação	Kahoot	Aplicar o Kahoot! como ferramenta lúdica para avaliar o conhecimento adquirido no módulo. Revisar e consolidar os principais conceitos e habilidades abordados nas aulas. Identificar pontos fortes e áreas que necessitam de reforço individual ou em grupo.			
5º Ano					
Pensamento Computacional					
1º Semestre - Módulo 01					
Aula 01	Introdução ao pensamento computacional	Compreender o que é Pensamento Computacional e sua relevância no dia a dia. Apresentar os quatro pilares do Pensamento Computacional: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. Identificar situações cotidianas onde o Pensamento Computacional pode ser aplicado.	2, 4 e 5	EF05CO04 EF15CO02	Pensamento Computacional

Aula 02	Decomposição	Desenvolver a habilidade de decompor um problema complexo em partes menores e mais gerenciáveis. Praticar a decomposição de tarefas e problemas em diferentes contextos (jogos, atividades diárias). Compreender como a decomposição facilita a resolução de problemas.	2 e 4	EF15CO04 EF05CO04	Pensamento Computacional
Aula 03	Padrões e abstração	Desenvolver a habilidade de identificar padrões e regularidades em conjuntos de dados ou situações. Compreender o conceito de abstração e como ele ajuda a focar no essencial de um problema. Aplicar o reconhecimento de padrões e a abstração na resolução de desafios.	2 e 4	EF05CO01 EF15CO01	Pensamento Computacional
Aula 04	Hora do Código	Reforçar os conceitos de algoritmos e programação por blocos em desafios da Hora do Código. Desenvolver a lógica de programação e a resolução de problemas de forma autônoma. Aplicar os pilares do Pensamento Computacional em atividades práticas de programação.	2 e 5	EF05CO04 EF15CO02	Pensamento Computacional
Avaliação	Kahoot	Aplicar o Kahoot! como ferramenta lúdica para avaliar o conhecimento adquirido no módulo. Revisar e consolidar os principais conceitos e habilidades abordados nas aulas. Identificar pontos fortes e áreas que necessitam de reforço individual ou em grupo.			
2º Semestre - Módulo 02					
Aula 05	Robótica com recicláveis	Iniciar a construção de um robô simples utilizando materiais recicláveis. Compreender os conceitos básicos de mecânica e eletrônica envolvidos na robótica.	2, 5 e 6	EF15CO02 EF15CO06	Pensamento Computacional / Mundo Digital

		Desenvolver a criatividade, o trabalho em equipe e o respeito ao meio ambiente.			
Aula 06	Montagem do robô	Continuar e finalizar a montagem da estrutura física do robô reciclável. Conectar os componentes eletrônicos básicos (motor, fios, fonte de energia) ao robô. Desenvolver habilidades de montagem, organização e seguir instruções.	2, 5 e 10	EF05CO01 EF15CO01	Pensamento Computacional
Aula 07	Programação básica do robô	Introduzir a programação básica do robô reciclável (ex: utilizando Scratch for Arduino, ou placa programável simples). Fazer o robô se mover em linha reta e virar, explorando comandos de tempo e direção. Compreender a relação entre a programação e o movimento físico do robô.	2, 4 e 5	EF05CO04 EF15CO02	Pensamento Computacional
Aula 08	Apresentação do robô	Apresentar o robô construído e programado para a turma. Explicar o processo de criação, os desafios encontrados e as soluções aplicadas. Desenvolver a comunicação e a capacidade de demonstrar o trabalho realizado.	4, 5 e 10	EF15CO08 EF15CO02	Cultura Digital
Avaliação	Kahoot	Aplicar o Kahoot! como ferramenta lúdica para avaliar o conhecimento adquirido no módulo. Revisar e consolidar os principais conceitos e habilidades abordados nas aulas. Identificar pontos fortes e áreas que necessitam de reforço individual ou em grupo.			

Fonte: Própria